

Травкин А.А.¹**ФАЛАНГА И ЛЕГИОН: ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В данной статье сравнивается древнегреческая фаланга с древнеримским легионом в их расцветах сил, а также особенности их обучения, комплектации, обмундирований. Анализируются преимущества и недостатки этих формирований. В результате изучения отечественной и зарубежной историографии, сделан вывод о том, что сравнение древнеримского легиона с древнегреческой фалангой в период древнегреческой «классической эпохи» нецелесообразно, поскольку основную известность в общественном сознании легион получил в результате военных реформ Гая Мария.

Abstract. The article provides an analysis of Ancient Greek phalanx and Ancient Rome legion, their advantages and disadvantages, their military education and training and military equipment. As a result of the study of domestic and foreign historiography, it was concluded that the comparison of the ancient Roman legion with the ancient Greek phalanx during the ancient Greek "classical era" is inappropriate, since the legion received the main fame in the public mind as a result of the military reforms of Gaius Marius.

Ключевые слова: фаланга, легион, Древняя Греция, Древний Рим, боевая подготовка.

Key words: phalanx, legion, Ancient Greece, Ancient Rome, military training.

В настоящее время невозможно представить изучение военного искусства Древней Греции или Древнего Рима без естественного желания сравнить эффективность древнегреческой фаланги и/или древнеримского легиона. Однако так исторически случилось, что легионы сражались не с настоящей фалангой, а ее откровенно слабой версией. Автор статьи сравнивает римские легионы в его расцвете сил с греческой фалангой в ее расцвете сил. В историографии хорошо изучены и легион, и фаланга, но римляне воевали с фалангой, и близко не похожей ни на фалангу Александра Македонского, ни тем более на фалангу царя Леонида. В связи с чем у непосвященного в тему военного искусства Античности человека может возникнуть мнение, что легион сильнее фаланги. Вместе с тем, этим же человеком игнорируются обстоятельства, при которых фаланга образца III века до н.э. стала низко боеспособной (а именно с ней встретились легионы в ходе Македонских войн). Целью данной работы является пересмотр личностного отношения в пользу объективизма, поскольку не учитываются предшествующие стадии фаланги.

В данном сравнении будут участвовать легион Римской республики и армия Спарты, поскольку эти два государства основное внимание уделяли своему войску и их боеготовности. Армия Римской республики за 3 века смогла завоевать легионами Карфаген, Галлию, Грецию, Илирию. Армия Спарты смогла полностью покорить половину Пелопоннеса, оказывать влияние на политику Афин (например, помощь спартанцев Клизфену в восстановлении демократии в Афинах), сражаться на равных с персидским войском в греко-персидских войнах (ярчайшими примерами могут служить Фермопильское сражение, а также битва при Микале).

Существуют три основных фактора, по которым спартанское войско стало самым передовым в Древней Греции. Эта смесь факторов состоит из трех вещей – системой обучения, военного снаряжения и особенностью экономического уклада Спарты в целом и спартанцев в частности. Начать стоит с того, что спартанское общество делилось на три основных сословия – спартиат, перизков и илотов. Это сословное деление как раз и определило основные социальные роли – спартиаты были предназначены исключительно для боевых действий (по Ликургу), перизки служили основной экономической базой для Спарты, ибо они были лично свободными, но не обладали всеми правами, а илоты служили рабами для спартиатов. Царь Ликург, когда проводил свои полубоготворные реформы, понимал, что ему необходимо постоянное войско, готовое выступить по первому зову. Для того чтобы снять со спартиата потребность в обеспечении себе пропитания, ему за верную службу полагалось земельный надел – клер (отсюда и клерухия у Афин, эллинистического Египта и др.), равно поделённый между такими же спартиатами. На каждый клер полагается по 7 илотов, которые будут обрабатывать эту землю. Разница между клером у спартанца и земельным наделом у римско-

¹ Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Хлевов Александр Алексеевич.

го ветерана заключается в праве собственности на эту землю – у спартанцев клер выдается на всю жизнь, но илоты и сама земля принадлежат государству, а римскому легионеру в знак признания за его службу выдавали в его пользование землю (или денежное вознаграждение). Как итог, спартиат мог посвятить (и согласно спартанским законам обязан) свое время посвящать военной подготовке. Вторая особенность – военное снаряжение спартанца делало из него универсального солдата, приспособленного к различным боевым условиям. Основу спартанского войска составляли как раз гоплиты, вооруженные коротким мечом ксифосом, трехметровым копьем дори; из средств защиты у гоплита был щит диаметром в метр, именуемый гоплоном, легендарный коринфский шлем, наручи и поножи. В качестве прикрытия выступали пельтасты, вооруженные несколькими дротиками, а основную защиту оказывал легкий щит пельта (который весил в 1 кг, в то время как гоплон весил 8-12 кг). [1] Наибольшее же количество солдат выделяли сами илоты, но у них было самое низкогокачественное снаряжение, да и сами они служили «пушечным мясом». И наконец третья причина, по которой спартанцы были и оставались грозной силой – система государственного воспитания и образования под названием агогэ. Особенность агогэ состоит в том, что для детей спартиатов оно было обязательным, в то время как для периеков и илотов это означало возможность некоего социального продвижения, ибо прохождение агогэ давало возможность получить спартанское гражданство, а, следовательно, получить к своим обязанностям и права. В чем же особенность агогэ? Особенность в том, что ребенка забирали с малых лет у своих родителей (т.е. с 7-ми лет) для того, чтобы обучить его военному делу, естественным наукам, военным маршам, воспитать в нем дух соревновательства, индивидуализма, а также привить чувство выживания. Через сложный и строгий путь, мальчик 7-ми лет сдавал в 14-ть лет свой первый экзамен на глазах своих родителей – ему надлежало вытерпеть удары розгами по всему телу. И хотя сейчас это кажется диковинным, в те времена это считалось нормой, но и награда была достойная, ведь если мальчик вытерпел, ему надлежало право носить личное оружие при себе (и само оружие тоже). Затем с 14 по 20 обучение усложнялось бесчеловечным отношением воспитателей к обучающимся, вплоть до необходимости красть еду. В 20 лет ему предстояло сдать последний экзамен – подняться на гору в тамошний храм Артемиды, где жрецы будут пороть юношу до первой крови (если он сможет сохранить тишину, а если нет, то до потери сознания или даже смерти). Тогда он становится полноценным гражданином Спарты. Исходя из этого, можно сделать вывод, что смесь этих трех обстоятельств позволило Спарте стать военным гегемоном в Древней Греции и оказывать влияние на остальные города-государства (даже на Афины) Древней Греции.

Легион ранней Римской республики до военных реформ Марка Фурия Камилла (т.е. до середины V века до н.э.) также напоминал фалангу, которую римляне позаимствовали у этрусков. Однако постоянные войны со своими соседями вынудили римлян придумать альтернативу. Этой альтернативой как раз стали реформы Марка Фурия Камилла. В чем их суть? Суть в том, что фаланга (она осталась у римлян вплоть до деления римского войска на когорты) делилась на т.н. манипулы, а они в свою очередь, на гастатов, принципов и триариев. Согласно Г.Дельбрюку, подобное деление осуществлялось по возрасту, и молодые гастаты составляли 1200 человек, принципы тоже составляли 1200 человек, а старшие триарии составляли 600 человек. Принятая реформа ликвидировала деление на центурии (т.е. деление по 100 человек). Эта реформа позволила решить главную проблему фаланги – ликвидировать бреши между фалангами в движении. Как констатирует Г.Дельбрюк: «Манипулярный строй не только дает фаланге возможность постоянно сохранять свою сущность, но еще и облегчает ей передвижение при неблагоприятных условиях местности.» [2]. Также, во времена Камилла сохранялось пенсионное жалование легионеров, что также способствовало эффективности римского войска. Улучшалось и военное снаряжение – легионерам выдавались металлические шлема вместо кожаных, выдавали более крепкий щит, более усовершенствованный пилум [3]. Как уже сказано, помимо денежного вознаграждения, ветерану могли выдать земельный надел за 20 лет службы. Так Рим IV века до н.э. смог покорить Италию, хотя есть еще несколько важных причин, о которых следует упомянуть. Первая такая причина – простота государственного строя, граничащая с примитивизмом. Дело в том, что римский общественный строй был простым и суровым одновременно, где правящие люди задавали четкий план и четко за ним следовали. Вторая причина – призывное войско лучше наёмного, поскольку наёмные войска присутствовали в обществах, более развитых чем римское, а как следствие они могли позволить себе наёмников, не думая, что им нужно постоянное и призывное войско. Как бы банально это ни было, у римлян кроме Рима ничего не было, а, следовательно, ополченцы обладали высоким боевым духом на фоне наёмников. И нельзя отрицать военную реформу Марка Фурия Камилла, который превратил римское войско в полноценную силу, способную воевать как с италийскими племенами, так и с греками и карфагенянами.

В заключение стоило бы отметить один немаловажный фактор – а именно упадок древней Греции после смерти Александра Македонского. Проблема стала фатальной для древних греков, ибо когда римляне инициировали Македонские войны, древние греки не воевали так, как воевали их деды. Македонская фаланга Филиппа Македонского и его сына Александра Македонского представляла из себя вооруженных 6-метровой сариссой сариссофоров, у которых снаряжение стало гораздо легче (следовательно, слабее на фоне классической фаланги), а также их функционал стал гораздо меньше – теперь их задача была держать фронт, чтобы всю основную работу выполнили гетайры – тяжелая кавалерия македонян. Безусловно, что с помощью македонской фаланги, Александр Македонский смог уничтожить империю Ахеменидов и завоевать земли от Лидии до Индии. Однако со смертью Александра Македонского македонская фаланга и вовсе потеряла даже такой функционал и превратилась в эллинистическую фалангу – фалангу диадохов. Такие фалангиты, невзирая на такие новшества как слоны и осадные машины, представляли из себя низко дисциплинированных солдат, которых нередко можно было перекупить. Если сравнивать с наёмниками, то лучше брать последних. Поэтому нет ничего удивительного, что римлянам не стоило особого труда покорить Грецию. Отдельно стоит упомянуть, что, когда Римская империя стала распадаться, ее войско постигла схожая участь, которую постигло когда-то древнюю Грецию – варваризация войска, низкая дисциплина, внутренние неразберихи в государстве, отсутствие субординации.

В результате приведенного исследования можно сделать вывод, что существует существенная разница между римским легионом IV века до н.э. и греческой фалангой V века до н.э., при этом автор работы отдает предпочтение именно спартанской фаланге. Римский легион стал по-настоящему грозной силой во времена Гая Мария, когда последний ввел когортное деление, а также усиленную физическую подготовку legionera. Если говорить про легион III века до н.э. и фалангу III века до н.э., то естественно эффективнее будет легион, потому что греческое военное искусство деградировало до такой степени, что удивительно, что греков не покорили ранее.

Литература

1. Цыбульский С.О. Военное дело у древних греков [Электронный ресурс]//Древняя Греция – Режим доступа: <http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1285429388#o08>. (проверено 09.10.2022)
2. Г.Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории» [Электронный ресурс]//Древняя Греция. Режим доступа: <http://www.simposium.ru/ru/node/558>. (проверено 09.10.2022)
3. Ковалёв С.И. «История Рима» [Электронный ресурс]//Древний Рим. Режим доступа. <http://centant.spbu.ru/sno/lib/kovalev/frolov.htm>. (проверено 09.10.2022)